

SUN'YIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI VA ILMIY-PEDAGOGIK TADQIQOTLAR TAHLILI.

Rustamov Kamoliddin Ziyodulla o'g'li, Shahrizabz davlat pedagogika instituti, San'atshunoslik kafedrası.

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining vujudga kelish tarixi, rivojlanish bosqichlari va ularning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rne tizimli tahlil qilingan. Tadqiqotda A. Turingning fundamental g'oyalaridan boshlab, Dartmut seminari, ramziy-mantiqiy yondashuvlar, ekspert tizimlari hamda zamonaviy generativ sun'iy intellekt (Transformer arxitekturasi) davrigacha bo'lgan evolyutsion yo'l xronologik ketma-ketlikda yoritilgan. Maqolada SIning oddiy ma'lumotlarni qayta ishlash bosqichidan multimodal (matn, tasvir, ovoz, video) kontent yaratish darajasigacha o'sishi pedagogikada yangi paradigmani shakllantirgani asoslab berilgan. Ayniqsa, vizual madaniyat va san'at ta'limi yo'nalishida inson va mashina hamkorligida o'quv materiallarini yaratishning ilmiy-pedagogik imkoniyatlari atroflicha tahlil etilgan.

MAQSAD: sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanish bosqichlari va ularning zamonaviy ta'lim tizimi, xususan san'at ta'limidagi pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda sun'iy intellektning tarixiy rivojlanishi, ta'limdagi qo'llanilishi va generativ texnologiyalarga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tarixiy, qiyosiy va tizimli tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari sun'iy intellektning A. Turing g'oyalaridan boshlab zamonaviy generativ va multimodal tizimlarga bo'lgan evolyutsiyasi ta'lim jarayonida yangi pedagogik imkoniyatlarni yuzaga keltirganini ko'rsatdi. Ayniqsa, vizual madaniyat va san'at ta'limida inson va mashina hamkorligi asosida o'quv materiallarini yaratish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va ta'lim mazmunini boyitish imkoniyatlari kengaygani aniqlandi.

XULOSA: sun'iy intellekt zamonaviy ta'limning innovatsion rivojlanish omillaridan biri bo'lib, uning pedagogik imkoniyatlaridan samarali foydalanish ta'lim sifati va ijodiy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, Turing testi, ekspert tizimlari, chuqur o'qitish, generativ SI, multimodal modellar, vizual madaniyat, san'at ta'limi, pedagogik paradigma.

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И АНАЛИЗ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рустамов Камолитдин Зиёдулла угли, Шахрисабзский государственный педагогический институт кафедра искусствоведения.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье представлен системный анализ истории возникновения, этапов развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и их

роли в современной системе образования. В исследовании в хронологическом порядке прослеживается эволюционный путь от фундаментальных идей А. Тьюринга и Дартмутского семинара до символично-логических подходов, экспертных систем и современной эпохи генеративного искусственного интеллекта (архитектура Transformer). В работе обосновано, что переход ИИ от этапа простой обработки данных к уровню создания мультимедийного контента (текст, изображения, звук, видео) сформировал новую парадигму в педагогике. Особое внимание уделено научно-педагогическим возможностям совместного создания учебных материалов человеком и машиной в контексте визуальной культуры и художественного образования.

ЦЕЛЬ: проанализировать этапы развития технологий искусственного интеллекта и их педагогические возможности в современной системе образования, особенно в художественном образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники, посвящённые историческому развитию искусственного интеллекта, его применению в образовании и генеративным технологиям. Используются исторический, сравнительный и системный методы анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что эволюция искусственного интеллекта от идей А. Тьюринга до современных генеративных и мультимодальных систем создала новые педагогические возможности в образовательном процессе. Установлено, что в сфере визуальной культуры и художественного образования технологии ИИ расширяют возможности создания учебных материалов, развития творческого мышления и обогащения содержания обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: искусственный интеллект является одним из ключевых факторов инновационного развития современного образования, а эффективное использование его педагогического потенциала способствует повышению качества обучения и творческой деятельности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, тест Тьюринга, экспертные системы, глубокое обучение, генеративный ИИ, мультимодальные модели, визуальная культура, художественное образование, педагогическая парадигма.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND AN ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL RESEARCH

Kamoliddin Ziyodulla o'g'li Rustamov Department of Art Studies, Shahrizabz State Pedagogical Institute.

Annotation

INTRODUCTION: this article provides a systematic analysis of the historical origins, developmental stages of artificial intelligence (AI) technologies, and their current role in the modern educational system. The study chronologically traces the evolutionary path

from the fundamental ideas of A. Turing and the Dartmouth Summer Research Project to symbolic-logical approaches, expert systems, and the contemporary era of generative AI (Transformer architecture). The paper demonstrates how the transition of AI from basic data processing to the generation of multimodal content (text, image, audio, video) has established a new paradigm in pedagogy. Special emphasis is placed on the scientific and pedagogical potential of human-machine co-creation of instructional materials within the context of visual culture and art education.

AIM: to analyze the stages of artificial intelligence development and its pedagogical potential in modern education, particularly in art education.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific sources on the historical development of artificial intelligence, its application in education, and generative technologies. Historical, comparative, and systematic analysis methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that the evolution of artificial intelligence from A. Turing's concepts to modern generative and multimodal systems has created new pedagogical opportunities in education. In visual culture and art education, AI technologies significantly expand possibilities for developing learning materials, fostering creativity, and enriching educational content through human-machine collaboration.

CONCLUSION: artificial intelligence is one of the key drivers of innovation in modern education, and the effective use of its pedagogical potential contributes to improving educational quality and creative performance.

Keywords: artificial intelligence, Turing test, expert systems, deep learning, generative AI, multimodal models, visual culture, art education, pedagogical paradigm.

Sun'iy intellektga oid ilmiy-nazariy tasavvurlarning shakllanishi XX asrning o'rtalariga borib taqaladi va dastlabki konseptual asos britaniyalik matematik Alan Turingning ilmiy izlanishlariga bog'liqdir. Olim 1950-yilda «Mind» jurnalida e'lon qilgan «Computing Machinery and Intelligence» (Hisoblash mashinasi va intellekt) maqolasida ilmiy adabiyotda birinchi marta «mashina fikrlay oladimi?» degan tub epistemologik masalani ilgari surdi va uni hal qilish uchun keyinchalik «Turing testi» nomi bilan mashhur bo'lgan empirik mezonni taklif etdi. Mazkur mezonga ko'ra, agar inson mashina bilan tabiiy tilda kechgan muloqot jarayonida suhbatdoshining biologik yoki sun'iy tabiatini aniqlay olmasa, intellektning operatsional belgisi qayd etilgan hisoblanadi. Turingning ushbu g'oyasi sun'iy intellektning keyingi nazariy rivojlanishi uchun ilmiy-metodologik zamin yaratdi va soha falsafiy-konseptual yadrosini belgilab berdi.

Soha rasmiy ilmiy yo'nalish maqomini 1956-yili AQShning Dartmut kollejida o'tkazilgan tarixiy yozgi seminardan keyin qo'lga kiritdi. Mazkur ilmiy uchrashuvni tashkil etgan John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester va Claude Shannon tomonidan «Artificial Intelligence» (sun'iy intellekt) atamasi ilmiy muomalaga kiritildi va shu paytdan e'tiboran u tadqiqotning mustaqil predmeti sifatida shakllana boshladi. Keyingi olti-yetti o'n yillik davomida sun'iy intellekt bir necha tub paradigmal

o'zgarishlarni boshidan kechirdi: har bir bosqich o'zining ilmiy-texnologik yondashuvi, asosiy modellari va amaliy yutuqlari bilan ajralib turdi hamda keyingi taraqqiyot uchun zaruriy zamin yaratdi.

Birinchi bosqich — simvolik-mantiqiy sun'iy intellekt davri (taxminan 1956–1974-yillar) — inson tafakkurini formal mantiqiy qoidalar va ramziy operatorlar yordamida modellashtirishga oid ilk ilmiy urinish bilan ajralib turadi. Mazkur paradigmaga ko'ra, intellektual faoliyatni aniq sintaktik qoidalar majmui sifatida kodlashtirish va kompyuter muhitida takrorlash mumkin deb hisoblangan. Davrning yorqin yutuqlari sirasiga Allen Newell va Herbert Simon ishlab chiqqan «Umumiy muammo yechuvchi» (General Problem Solver) dasturi hamda Joseph Weizenbaumning «ELIZA» nomli suhbat-dasturi kiradi. Biroq 1970-yillarning o'rtalariga kelib, simvolik yondashuv noaniq, kontekstga bog'liq va ko'p o'zgaruvchili real hayotiy vaziyatlarni hal qilishda yetarli samara bera olmasligi ma'lum bo'ldi; bu hol sohada «birinchi sun'iy intellekt qishi» deb nom olgan ilmiy-tadqiqotchilik inqirozining boshlanishiga turtki berdi.

Ikkinchi bosqich — ekspert tizimlar bosqichi (1980–1987-yillar) — sun'iy intellektni umumiy intellekt darajasida emas, balki tor ixtisoslashgan sohalarda mutaxassis bilimni formal ko'rinishga keltirishga yo'naltirishni nazarda tutgan amaliy paradigmadan iborat bo'ldi. Tibbiyot, huquq, geologiya va kimyo singari aniq predmet sohalarda ishlab chiqilgan MYCIN (yuqumli kasalliklarni tashxislash), DENDRAL (kimyoviy strukturalarni aniqlash) va XCON (kompyuter konfiguratsiyasi) kabi tizimlar o'z qo'llanish doirasida sezilarli muvaffaqiyat qozondi. Biroq bilim bazasini eksperimental yo'l bilan emas, ekspertdan qo'lda olib tuzishning yuqori mehnat hajmi, tizimlarning yangi sharoitlarga moslashuv qobiliyatining cheklanganligi hamda doimiy texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining samarasizligi natijasida soha yana inqirozga yuz tutdi va bu davr ilmiy adabiyotda «ikkinchi sun'iy intellekt qishi» nomi bilan tarixga kirdi.

Uchinchi bosqich — mashinali o'qitish va neyron tarmoqlar bosqichi (1990–2010-yillar) — sohaning paradigmal yo'nalishini tubdan o'zgartirgan davr bo'ldi: ekspert tomonidan qoida tuzish modeli o'rnini mashinaning katta hajmdagi ma'lumotlar asosida qonuniyatlarni mustaqil chiqarish modeli egalladi. Mazkur davrda V. Vapnikning statistik o'qitish nazariyasi, qaror daraxtlari, Bayes klassifikatorlari hamda dastlabki ko'p qatlamli neyron tarmoqlar kabi metodlar takomillashtirildi va amaliy masalalarga muvaffaqiyatli qo'llanildi. 2006-yilda Geoffrey Hintonning chuqur neyron tarmoqlar bo'yicha asarlari («Deep Belief Networks») yangi ilmiy yuksalish davrini boshlab berdi va aynan shu yo'nalish keyingi bosqichning texnologik-konseptual asosini tashkil etdi.

To'rtinchi bosqich — chuqur o'qitish va katta ma'lumotlar bosqichi (2012–2017-yillar) — Alex Krizhevskiy va hammualliflari taqdim etgan AlexNet konvolyutsion neyron tarmoq arxitekturasi bilan o'z hisobini boshladi. ImageNet xalqaro musobaqasida AlexNet tasvir tasniflashdagi xatolik darajasini bir yil ichida 26,2 foizdan 15,3 foizgacha tushirish orqali sun'iy intellektning vizual idrok sohasida inson darajasiga yaqinlashganini ko'rsatdi va sohada paradigmal burilishning yuz berganini e'lon qildi. Shu davrdan boshlab tabiiy tilni qayta ishlashda rekurrent (RNN, LSTM) va konvolyutsion arxitekturalar yordamida ham sezilarli yutuqlarga erishildi. Aynan ushbu yillarda Google, Facebook, Microsoft,

OpenAI va DeepMind kabi yetakchi texnologik korporatsiyalar sun'iy intellekt tadqiqotlariga milliardlab dollar mablag' yo'naltirib, sohaning sanoat va akademik institut sifatida tezkor rivojlanishini ta'minladi.

Beshinchi bosqich — generativ sun'iy intellekt bosqichi (2017-yildan hozirgacha) — A. Vaswani va hamkasblari tomonidan «Attention Is All You Need» (Diqqat — yagona zarurat) nomli maqolasida taqdim etilgan transformer arxitekturasi asosida tezkor rivojlandi. Mazkur arxitektura ketma-ket ma'lumotlarni qayta ishlashda parallel hisoblashlarni amalga oshirish imkonini yaratdi va shu yo'l bilan modellarning o'lchami, o'qitish tezligi hamda funksional imkoniyatlari tubdan kengaytirildi. Qisqa muddatda bir qator inqilobiy modellar dunyo yuzini ko'rdi: 2018-yilda Google'ning BERT modeli, 2020-yilda OpenAI'ning GPT-3 (175 milliard parametr), 2022-yil noyabrda ChatGPT, 2023-yilda GPT-4 va Anthropic'ning Claude modeli, 2024–2025-yillarda esa matn, tasvir, ovoz va videoni bir vaqtning o'zida qayta ishlashga qodir multimodal modellar taqdim etildi. Aynan mazkur bosqich ta'lim tizimi uchun chinakam inqilobiy ahamiyat kasb etdi: endi sun'iy intellekt mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish bilan cheklanmaydi, balki yangi matn, tasvir, ovoz, video va uch o'lchamli modellarni mustaqil ravishda yaratadi. Shu tariqa generativ sun'iy intellekt ta'lim mazmunini, jumladan vizual o'quv materiallarini, inson va mashina hamkorligida birgalikda ishlab chiqish — pedagogikada ko'rilgan yangi paradigmaning yuzaga kelishi uchun zamin yaratdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez A.N., Kaiser L., Polosukhin I. Attention is All You Need // *Advances in Neural Information Processing Systems* 30. — 2017. — P. 5998–6008.
2. Turing A.M. Computing Machinery and Intelligence // *Mind*. — 1950. — Vol. 59. — No. 236. — P. 433–460.
3. McCarthy J., Minsky M.L., Rochester N., Shannon C.E. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (1955) // *AI Magazine*. — 2006. — Vol. 27. — No. 4. — P. 12–14.
4. Eisner, E. (2002). San'at va ongning yaratilishi. Yel universiteti nashriyoti.
5. Freedman, K. (2003). Vizual madaniyatni o'qitish. Teachers College Press.
6. Lowenfeld, V., va Brittain, W. (2003). Ijodiy va aqliy o'sish.
7. Smit, R. (2010). Tasviriy san'at ta'limi.
8. YUNESKO (2021). Raqamli ta'lim bo'yicha ko'rsatmalar.
9. OECD (2020). Raqamli asrda ta'lim.
10. Anderson, T. (2015). San'at ta'limi va texnologiyalar integratsiyasi.